

**ЛАБОРАТОРНЫЙ ШПРИЦЕВОЙ НАСОС, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ПЕЧАТИ****LABORATORY SYRINGE PUMP MADE USING 3D PRINTING****ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,***кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,***candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В данной статье описан разработанный шприцевой насос, позволяющий использовать различные доступные на российском рынке шприцы для использования в биомедицинских целях. Описан процесс разработки данного насоса с открытым исходным кодом. Нестандартные компоненты насоса изготовлены с использованием 3D-принтера. Механические и электронные компоненты использованы из широко распространенных компонентов. Управление насосом реализовано на основе платы Arduino Uno. В результате сделан вывод о высокой точности подачи жидкости, удобности насоса в управлении и возможности использования широкого набора коммерчески доступных шприцев для использования в микрофлюидной технике.

This article describes a developed syringe pump that allows the use of various syringes available on the Russian market for use in biomedical purposes. The process of developing this pump with open source code is described. Non-standard pump components are manufactured using a 3D printer. Mechanical and electronic components are used from widely distributed components. The pump control is implemented on the basis of the Arduino Uno board. As a result, the conclusion is made about the high accuracy of the liquid supply, the convenience of the pump in control and the possibility of using a wide range of commercially available syringes for use in microfluidic technology.

Ключевые слова: *шприцевой насос, открытый исходный код, 3D-печать, Arduino Uno, жидкость, микрофлюидная техника.*

Key words: *syringe pump, open source, 3D printing, arduino Uno, liquid, microfluidic technology.*

Введение
Одним из основных приборов, применяемых в микрофлюидных исследованиях, является инфузomat, представляющий собой устройство для равномерной подачи жидкости с малыми скоростями. Однако зачастую, они обладают небольшим количеством совместимых резервуаров для жидкости, в роли которых обычно выступают медицинские шприцы. Иногда, также, встроенного набора настроек потоков жидкости недостаточно для конкретных исследовательских задач. Кроме того, движение жидкости в таких приборах происходит слишком дискретно, что приводит к неравномерности образования капель. Помимо перечисленного, промышленные медицинские инфузоматы недоступны для малых исследовательских групп. Аналогичные приборы, применяемые для решения аналитических задач и обеспечивающие при этом стабильность потоковых характеристик, такие как, например,

Harvard Instruments, являются дорогостоящими. В условиях приоритетного направления импортозамещения разработки подобных устройств являются актуальным направлением развития современного аналитического приборостроения.

Широкое распространение программируемых встроенных систем, начавшееся благодаря платформе разработки Arduino, совместно с доступом широкой общественности к 3D-печати методом стереолитографии, дало возможность энтузиастам со всего мира разрабатывать, проектировать и изготавливать устройства, точность и воспроизводимость которых ранее были уделом только промышленных гигантов. В том числе значительный шаг вперед был сделан open-source сообществом, которое выкладывает в открытый доступ свои разработки и исходные данные к ним. Часть этого сообщества представляют малые инициативные группы и исследовательские коллективы, предоставляющие информацию о разработанных устройствах и методах автоматизации и механизации исследовательского процесса. Значительное количество проектов разработано химическими и биологическими исследовательскими группами, таких как центрифуги, колориметры, мешалки и т.д.

В рамках настоящей статьи описан разработанный шприцевой насос, позволяющий использовать различные доступные на российском рынке шприцы для использования в биомедицинских целях. Насос обладает высокой повторяемостью дозирования и доступен для повторения малыми коллективами.

Подходы к разработке

Перед началом разработки были определены требования, которым должен удовлетворять шприцевой насос, чтобы составлять достойную альтернативу коммерческим продуктам. Во-первых, он должен быть отдельным законченным устройством. Все его рабочие параметры, включая данные о шприце, должны быть доступны без использования компьютера. Во-вторых, насос должен работать с широким диапазоном доступных шприцев, позволяя быстро их заменять. В-третьих, поток жидкости должен быть регулируемым в широком диапазоне и жестко контролироваться в ходе использования насоса. Помимо перечисленных требований, для простоты повторения насоса другими исследователями, он не должен требовать сложнодоступных компонентов и должен собираться из широко распространенных электронных компонентов. Исходя из этих требований, были рассмотрены некоторые другие ранее разработанные варианты шприцевых насосов с открытым исходным кодом, однако в них не были достигнуты сразу все описанные требования. В связи с этим было принято решение о самостоятельной разработке шприцевого насоса, соответствующего указанным требованиям.

Выбор компонентов насоса

Механические компоненты насоса играют важную роль, так как для обеспечения точности подачи малых доз жидкости необходимы механические системы, способные обеспечить высокую точность малых передвижений поршня шприца. Среди наиболее распространенных сегодня на рынке способов осуществления линейного перемещения можно выделить три варианта: линейные цилиндрические направляющие типа SFC и линейные рельсовые направляющие типа MGN. Рельсовые направляющие способны выдерживать гораздо более высокие нагрузки и менее подвержены продольному изгибу при надлежащем креплении на опору. Однако, они гораздо более дороги, громоздки и менее доступны на российском рынке, в сравнении с направляющими SFC. Ввиду небольших нагрузок и отсутствия необходимости в большой длине направляющей, выбор был сделан в пользу цилиндрических направляющих SFC8 (диаметр 8 мм, как самый распространенный).

Осуществлять вращение приводного винта можно с помощью шагового двигателя или более дорогих сервоприводов. Ввиду необходимости при использовании сервоприводов использовать дорогостоящие драйверы и обеспечивать обратную связь для определения угла поворота сервопривода, для привода поршня шприца был выбран шаговый двигатель типа NEMA17, для управления которым необходим лишь недорогой драйвер типа A4988.

Для передачи вращательного момента и преобразования его в поступательное можно использовать шарико-винтовую передачу (ШВП) или трапециевальный винт с гайкой. Несмотря на то, что ШВП способны обеспечить безлюфтовое движение и высокую точность передачи, выбор был сделан в пользу трапециевального винта. Данный тип передачи не требует дорогостоящих опор на концах винта и токарной обработки для закрепления в этих опорах. Отсутствие люфта при таком способе передачи можно достигнуть, используя не обычную латунную гайку, а гайку из полиацетала (ПОМ). Ввиду низких нагрузок на винт в разрабатываемом насосе и низкому коэффициенту трения ПОМ по стали винта, данная гайка обладает высокой износостойкостью и способна обеспечить долгий срок службы.

Выбор управляющей электроники определялся простой программирования, доступностью платы и остальных электронных компонентов. Среди наиболее распространенных контроллеров для малых электронных устройств можно выделить следующие: одноплатный компьютер Raspberry Pi, платы Arduino или отдельный микроконтроллер типа Atmega или STM. Ввиду огромной распространенности во всем мире, большого количества дополнительных программных библиотек, простоте написания кода (схожего с обычным английским языком) и многообразию плат расширения, выбор был сделан в пользу Arduino, для которой в качестве интерфейса между устройством и пользователем был взят модуль LCD Shield, монтируемый прямо на плату Arduino.

Основные компоненты насоса

Механически насос представляет собой два упора для тела шприца и его поршня. Схема устройства приведена на рисунке 1. Между упорами закреплены линейные цилиндрические направляющие. Тело шприца 1 жестко фиксируется в неподвижном упоре 2, поршень 3 закрепляется в подвижном упоре 4, который может передвигаться по линейным цилиндрическим направляющим 7 с помощью линейных шариковых подшипников 11. Привод подвижного упора осуществляется с помощью пары «винт 9 – безлюфтовая ПОМ-гайка 10», от шагового двигателя 6, с которым винт связан жесткой муфтой 8. Шаговый двигатель закреплен в задней опоре 5.

Рис. 1. Схема устройства шприцевого насоса.

Электронная схема управления насосом изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Электрическая схема компонентов шприцевого насоса.

Принцип действия электроники насоса состоит в следующем. Микроконтроллер Arduino Uno 1 содержит в себе код управления насосом. Микроконтроллер питается постоянным напряжением 12В от блока питания 2. Блок питания также подает напряжение на драйвер шагового двигателя 4, управляющие сигналы на который подаются с микроконтроллера. Сформированные драйвером сигналы подаются на шаговый двигатель 5, который передает вращательное действие на приводной винт, который преобразует вращение в поступательное движение поршня шприца. Микрошаг шагового двигателя равен 1/128 полного шага, таким образом, максимальное теоретическое разрешение движения шприца составляет 0,08 мкм. Управление микроконтроллером осуществляется платой LCD Shield 6, на экран которой выводится информация о работе насоса и настройки работы, а кнопки позволяют управлять работой. Концевые микровыключатели закрепляются на подвижную опору насоса, позволяя регулировать максимальную и минимальную позицию поршня, прерывая вращение шагового двигателя при столкновении с препятствием.

В микропрограмму насоса встроена система калибровки, позволяющая задавать цикл подачи небольших одинаковых порций жидкости из шприца, с целью многократного измерения массы подаваемой жидкости и проверки повторяемости объема подаваемой жидкости.

Для проверки точности подачи был проведен цикл калибровки подачи, состоящий из 100 повторных выдавливаний из шприца 1 мл дистиллированной воды. Температура воды была фиксирована и составляла 25°C.

Как видно из рисунка 3, отклонение массы жидкости не превышает 0,2% от заданной, а в целом масса жидкости подвергается нормальному закону распределения.

Рис. 3. Распределение масс жидкости.

Заключение

Разработан лабораторный шприцевой насос, который доступен к производству и имеет открытый исходный код. Разработанный насос имеет высокую точность подачи жидкости, удобен в управлении и имеет возможность использовать широкий набор коммерчески доступных шприцев для использования в микрофлюидной технике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 3D-Printed syringe pump rack. URL: <http://www.instructables.com/id/3D-Printed-Syringe-Pump-Rack> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
2. Patrick W. Open source syringe pump. URL: <http://fab.cba.mit.edu/classes/863.13/people/wildebeest/projects/final/index.html> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
3. Connelly B., Trying to make the worlds cheapest syringe pump/linear drive. URL: <http://www.billconnelly.net/?p=176> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
4. Syringe pump mechanicals. URL: <https://publiclab.org/notes/JSummers/12-30-2014/syringe-pump-mechanicals> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
5. Ultra-low flow rates with DIY syringe pumps. URL: <http://www.thepulsar.be/article/ultra-low-flow-rates-with-diy-syringes-pumps> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
6. Arduino controller for our low-cost syringe pump. URL: <http://www.thepulsar.be/article/arduino-controller-for-our-low-cost-syringe-pump> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
7. Croatt Research Group. Flow Chemistry. URL: <https://chem.uncg.edu/croatt/flow-chemistry> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
8. Syringe pump. URL: <https://karpova-lab.github.io/syringe-pump/index.html> (дата обращения: 01.11.2022 г.).
9. Poseidon system: Open source syringe pumps and microscope for laboratories. URL: <https://github.com/pachter-lab/poseidon> (дата обращения: 01.11.2022 г.).

© Тюрикова И.А., 2022.